

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚЛАРИ
ЭКОЛОГИК-МЕЛИОРАТИВ ХОЛАТИ**

Паттахов Насибулла Асрол ўғли

Эркабаев Фурқат Илясович, Мадримов Ражаббой

*Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий тадқиқот
институту, Тошкент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506651>

Жиззах вилояти баландлик минтақалари шимолда чўлдан бошланиб, жанубда адир, тоғ ва яйлов минтақалари тарзида ўзгариб боради ва шунга мос равишда табиий ресурслари ҳам ўзгариб боради. Ўзбекистон Республикасининг марказий қисмида жойлашган. Вилоят майдони 21,2 минг км² бўлиб, Республика умумий майдонининг 4,7 фоизини ташкил этади. Вилоят шимол ва шимолий шарқ томонидан 216,9 км узунликда Қозоғистон Республикаси билан, шарқ томондан 91,9 км узунликда Сирдарё вилояти билан, шарқ ва жанубий шарқ томондан 326,7 км узунликда Тожикистон Республикаси билан, жануб ва жанубий ғарб томондан 199,8 км узунликда Самарқанд вилояти ва ғарб томондан 83,7 км узунликда Навоий вилояти билан чегарадош. Жиззах вилояти ерлари тоғли худудлар, дашт адир ва ўзлаштирилган чўл худудларидан иборат. Шу сабали вилоятда тоғ қўнғир, типик бўз ва оч тусли бўз тупроқлар учрайди. Тоғ қўнғир тупроқлар таркибидаги гумус миқдори бўйича ажралиб туради. Ишқорсизланган тупроқларда гумус 9-10 %, типик тупроқларда 5,5-6,5 % ва карбонатли тупроқларда 3,0-3,5 % дан иборат. Ишқорсизланган тупроқларда умумий азотнинг миқдори 0,84–0,93%, фосфор 0,21–0,35% ни ташкил этади. Типик ва карбонатли тупроқларда бу кўрсаткичлар пастроқ бўлиб типик тупроқларда 0,4-0,5% ва 0,19-0,25 %, карбонатли тупроқларда эса бу кўрсаткич анча паст бўлади. Оч тусли бўз тупроқлар об- 17 ҳавонинг (табиий иқлимнинг) келишига қараб, 40-120 см гача чуқурликда намланиши мумкин. Оч тусли бўз тупроқларнинг ғовакли бўлиши ўзига хос хусусиятидир. Кальций карбонат (CaCO₃) тупроқнинг механик зарраларини бириктириб, структура бўлаклари ҳосил қилади. Гумус миқдори жуда кам бўлиб, юқори қатламида 1,0-1,5 % ни ташкил этади. Ялли азот 0,05–0,09 %, фосфор 0,14-0,23 % ва калий миқдори 1,72-2,20 % га яқин. Умумий азот ҳайдалма (0-30 см) қатламда 0,12 %, фосфор 0,25 %, калий 2,2 % ни ташкил этиб, уларнинг ҳаракатчан шакли эса, N-NO₃-8,5, P₂O₅-22,0, K₂O-197 мг/кг ташкил этади.

Ўтказилган тупроқ-тадқиқот ишлари асосини «Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома» ташкил этади [1]. Лаборатория-аналитик ва камерал ишлар ТАИТИ томонидан ишлаб чиқилган ва умумқабул қилинган услубиётлар асосида бажарилди [2-3]. Тадқиқот ишларида керакли картографик материаллар (харита-асослар, хўжаликлар ер тузилиши планлари, тупроқ харитаси, топографик карталар) дан фойдаланилди.

Тадқиқот объекти сифатида Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани суғориладиган тупроқлари хизмат қилди. Туманининг барча массивларида, суғориладиган қишлоқ хўжалик ер майдонлари тупроқларининг Агрокимёвий картограммасини тузиш учун ушбу худудларда тарқалган суғориладиган тупроқлар таркибидаги гумус, ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчи калий миқдори аниқланди.

Массивларда тарқалган суғориладиган ерларида ўтказилган тупроқ агрокимёвий тадқиқот ишларининг массивлар кесимида якуний маълумот натижаларига кўра, туманда

тарқалган суғориладиган тупроқлар гумус билан 17,8 га майдон жуда кам даражада, 1174,2 га майдон кам даражада, 15056,0 га майдон ўртача даражада, 11808,7 га майдон кўпроқ даражада, 2095,2 га майдон кўп даражада ва 518,2 га майдон жуда кўп даражада таъминланган гуруҳларга мансуб эканлиги аниқланди (1-расм).

1-расм. Ш.Рашидов тумани суғориладиган тупроқларининг гумус билан таъминланганлик даражаси, га

Ўрганилган хуудларда шаклланган суғориладиган тупроқлар ҳаракатчан фосфор билан 20450,5 га майдон жуда кам даражада, 8242,4 га майдон кам даражада, 1851,0 га майдон ўртача даражада, 117,5 га майдон кўп даражада ва 8,6 га майдон жуда кўп даражада таъминланган гуруҳларга мансуб эканлиги қайд қилинди (2-расм).

2-расм. Ш.Рашидов тумани суғориладиган тупроқларининг ҳаракатчан фосфор билан таъминланганлик даражаси, гектар ҳисобида

Умуман олганда ўрганилган хууд суғориладиган тупроқларининг 1863,9 гектар майдонлари алмашинувчи калий билан жуда кам, 8842,6 гектар майдон кам, 13739,1 гектар майдон ўртача, 4288,7 гектар майдон юқори ва 1935,8 гектар майдон жуда юқори таъминланган гуруҳга мансублиги қайд қилинди (3-расм).

3-расм. Ш.Рашидов тумани суғориладиган тупроқларининг алмашинувчи калий билан таъминланганлик даражаси, гектар ҳисобида

Юқорида келтирилган маълумотлардан ҳам кўришиб турибдики туманда тарқалган суғориладиган тупроқлар асосан гумус, ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчи калий билан жуда кам, кам ва ўртача даражада, қисман кўп, жуда кўп ва оз микдорда юқори даражада таъминланган гуруҳларга мансуб эканлиги. Бу эса минерал ва маҳаллий ўғитларни табақалаб қўллашни тақазо этади.

Хулоса. Қишлоқ хўжалигини юритишда суғориладиган тупроқларининг агрокимёвий ҳолати, уни яхшилаш бўйича алоҳида агромилиоратив, физик кимёвий ва агрокимёвий илмий асосланган агротадбирларни амалга оширишни талаб этади:

- ўрганилган майдонларида шаклланган тупроқларнинг гумус ва озика элементлари билан таъминланганлик даражаси ёки микдорлари уларнинг генетик қатламларидаги захираларини белгилайди;

- қишлоқ хўжалигида дала контурларининг хосса-хусусиятлари бир биридан фарқ қилишидан қатъий назар бир хил ишлов бериш билан бирга бир текисда ўғитланмоқда. Бу эса дала контурларининг унумдорлик даражаларини бир биридан узоқлашишига, кутилган ҳосилни олишга имкон бермаяпти;

- ерлардан унумли ва самарали фойдаланишда тумандаги мавжуд ҳудудларнинг суғориладиган экин майдонлари мунтазам инвентаризация қилиниши (кўриқдан ўтказиб турилиши), бунда биринчи навбатда соғломлаштиришга муҳтож ерлар аниқланиб, бундай майдонларда тупроқни мелиоратив ҳолатини яхшиловчи ва юқори маҳсулдорлигини таъминловчи агромилиоратив тадбирларни ўтказиш, мелиорацияланган майдонларда эса даврий кузатишлар олиб бориш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси ҳамда “Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот давлат институти томонидан ишлаб чиқилган: “Суғориладиган ерларда тупроқ агрокимиявий тадқиқот ишларини бажариш ва агрокимиявий картограммалар тузиш ҳамда минерал ўғитларга бўлган илмий талабини ишлаб чиқиш бўйича услубий кўрсатмалар” 2019 йил.

2. Ўзбекистон Республикаси Ер фонди – Тошкент: “Ергедезкадастр” давлат қўмитаси, 2021 йил.

3. Қўзиёв Р.Қ., Сектименко В.Е., Исмонов А.Ж. Ўзбекистон Республикаси тупроқ қопламлари Атласи. – “Ергедезкадастр” Давлат қўмитаси, Тошкент-2010.